

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
360 sahifa, sentyabr, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliyev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejetorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakalarining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
“Intellectual mulk”, “Intellectual kapital”, “Nomoddiy aktiv” tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnadbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili.....	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Harbiy ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etishda intellektual o'qitish tizimlarining roli.....	154
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xorij tajribasi.....	160
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarida innovatsiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	169
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Jismoniy shaxslardan undiriladigan "daromad" solig'ining iqtisodiy tahlili	173
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
Hududlarda inson salohiyatini takomillashtirish yo'llari.....	180
Tojiyeva Muhayyo Valiyevna	
Banklar reytingini prognoz qilishning ekonometrik tahlili	188
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Raqamli iqtisodiyot rivojida yangi bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari	201
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va o'rta muddatli soliq-budjet siyosatining ahamiyati.....	207
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni raqamli texnologiyalar orqali bartaraf etish yo'llari.....	211
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini tahlili.....	216
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
O'zbekiston turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning shakllari	222
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Turizm va mehmonxona industriasida xizmatlar sifatini oshirishda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalar va tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi	227
Kamolova Mohinur Iskandarovna	
Davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosati.....	239
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	

Big data и искусственный интеллект как драйверы цифровой экономики	242
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili va rivojlantirish istiqbollari (Namangan viloyati misolida)	247
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Temir yo'l transportida yo'llarni ta'mirlash korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirish	254
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
Актуальные вопросы финансирования инвестиционных проектов	259
Шомуродов Равшан Турсункулович. Рашидова Дилфуза Ганиевна	
Milliy darajada iqtisodiy xavfsizlikning ekologik omillari.....	266
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Zamonaviy texnologiyalar va raqamli yondashuvlarning individuallashtirilgan xizmatlarda tutgan o'rni.....	276
Raxmatov Aziz Tolipovich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish.....	280
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
Mahalliy moda brendlarini iste'molchilar kiyinish imijiga ta'sirini ekonometrik baholash	286
Tuxtayeva Oydinoy Normamatovna	
Moliyaviy innovatsiyalarni banklarga joriy etishning afzalliklari	290
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Kichik biznesni innovatsion rivojlantirish strategiyasi	295
Muxitdinov Shuxrat Ziyavitdinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida parrandachilikni rivojlantirishni modellashtirish usullari	299
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
Mehnat resurslaridan foydalanishning xususiyatlari va tashkil etish mezonlari	306
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Зелёное бюджетирование как инструмент повышения эффективности управления государственными финансами	311
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitiga oid ilmiy nazariy qarashlar	318
Donaboyev Jahongir Husan o'g'li	
Особенности создание полимерных композиционных материалов на основе вторичного сырья.....	324
Маджидов Абдинаби Аманович	
O'zbekistonning BMT "Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi"dagi o'rnini yaxshilash choralari	330
Umarova Durdona Abdumannabovna	
Ekologik auditing axborot bilan ta'minlanishi.....	335
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Анализ механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей, на примере АО "Узметкомбинат"	340
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
O'zbekiston Respublikasida QQS ma'murchiligi amaliyoti tahlili.....	347
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к оценке финансовой устойчивости компаний	354
Утемуратова Магрифа Пердебаевна	

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИЙ

Утемуратова Магрифа Пердебаевна

Старший преподаватель кафедры

«Финансы и цифровая экономика»

Ташкентского государственного экономического университета

utemuratovamagrifa@gmail.com

Аннотация: В условиях глобализации и усиления конкуренции на мировых рынках особую значимость приобретает точная и своевременная оценка финансовой устойчивости компаний. В статье проводится сравнительный анализ отечественных и зарубежных методических подходов к оценке финансовой устойчивости предприятий. Рассматриваются ключевые различия в используемых показателях, моделях и критериях оценки. Особое внимание уделяется применимости зарубежных методик в условиях национальной экономики, а также анализу их адаптации и интеграции в отечественную практику. В результате исследования выявлены сильные и слабые стороны каждого подхода, что позволяет предложить рекомендации по выбору наиболее эффективных инструментов анализа для российских и зарубежных компаний. Полученные выводы могут быть полезны для финансовых аналитиков, исследователей и управленцев в процессе принятия обоснованных стратегических решений.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, сравнительный анализ, методики оценки, зарубежный опыт, отечественная практика, коэффициентный анализ, финансовый риск, диагностика банкротства.

Annotatsiya: Globallashuv va jahon bozorlarida raqobatning kuchayishi sharoitida korxonalarining moliyaviy barqarorligini aniq va o'z vaqtida baholash alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholash bo'yicha mahalliy va xorijiy yondashuvlar taqqosiy tahlil qilinadi. Foydalaniladigan ko'rsatkichlar, modellar va baholash mezonlaridagi asosiy farqlar ko'rib chiqiladi. Xorijiy uslublarining milliy iqtisodiyot sharoitlariga mosligi, ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatlari va moslashtirish jihatlari alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijasida har bir yondashuvning kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, mahalliy va xorijiy kompaniyalar uchun eng samarali tahlil vositalarini tanlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu xulosalar moliyaviy tahlilchilar, tadqiqotchilar va menejerlar uchun strategik qarorlar qabul qilishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: moliyaviy barqarorlik, taqqosiy tahlil, baholash usullari, xorijiy tajriba, mahalliy amaliyot, koeffitsiyentlar tahlili, moliyaviy xavf, bankrotlik diagnostikasi.

Abstract: In the context of globalization and increasing competition in global markets, the accurate and timely assessment of companies' financial stability becomes particularly important. This article provides a comparative analysis of domestic and foreign approaches to assessing the financial stability of enterprises. It examines the key differences in the indicators, models, and evaluation criteria used. Special attention is given to the applicability of foreign methodologies within the national economic context, as well as their adaptation and integration into local practice. The study identifies the strengths and weaknesses of each approach and offers recommendations for selecting the most effective analytical tools for both domestic and international companies. The findings can be useful for financial analysts, researchers, and managers in making informed strategic decisions.

Keywords: financial stability, comparative analysis, assessment methods, foreign experience, domestic practice, ratio analysis, financial risk, bankruptcy diagnostics.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях динамично развивающейся экономики и нестабильной рыночной конъюнктуры оценка финансовой устойчивости предприятий приобретает особую значимость как для внутренних пользователей информации (руководителей, собственников, сотрудников), так и для внешних заинтересованных сторон (инвесторов, кредиторов, государственных органов). Финансовая устойчивость является важным индикатором способности компании сохранять стабильность и платежеспособность

в краткосрочной и долгосрочной перспективе, противостоять внешним и внутренним рискам, а также обеспечивать устойчивое развитие и рост.

Современные подходы к оценке финансовой устойчивости сформировались как в рамках отечественной экономической школы, так и под влиянием зарубежного опыта. В мировой практике широко применяются модели, основанные на мультифакторном анализе, такие как модели Альтмана, Таффлера, Бивера и других исследователей. В то же время в отечественной методологии доминируют традиционные способы анализа финансовой отчетности, включая горизонтальный и вертикальный анализ, расчет и интерпретацию финансовых коэффициентов, а также использование собственных моделей прогнозирования риска банкротства.

Цель данной статьи — провести сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к оценке финансовой устойчивости компаний, выявить их особенности, преимущества и ограничения, а также определить возможности применения зарубежных методик в условиях национальной экономики. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения качества финансового анализа в условиях роста экономических рисков и усложнения бизнес-среды.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

По мнению Гакаме Ф. Р., «в современной практике существует широкий спектр методик оценки финансового состояния организаций, каждая из которых обладает как достоинствами, так и определёнными ограничениями. Эти методики зачастую частично перекрываются и взаимодополняют друг друга, однако ни одна из них не способна в полной мере учесть уникальные особенности конкретного предприятия» [1]. Это связано с тем, что каждая организация функционирует в своей среде, преследует собственные стратегические цели и сталкивается с различными факторами внешней и внутренней среды.

Савельева А. Ю. и Казарян М. Т. подчёркивают, что «ключевые подходы к оценке финансового состояния компаний в целом имеют схожую методологическую основу, однако заметно различаются в части анализа показателей финансовой устойчивости. Кроме того, важным отличием является количество используемых индикаторов: в российских источниках, как правило, предлагается более обширный набор коэффициентов по сравнению с зарубежными учебниками, что отражает стремление отечественной школы к более детализированному анализу» [2].

Отечественные исследователи также акцентируют внимание на том, что вопросы диагностики финансового состояния предприятий приобретают особую значимость в условиях переходной экономики и нестабильной рыночной среды. «Возрастающая турбулентность внешних условий требует более точных и адаптивных инструментов анализа, способных своевременно выявлять угрозы и точки роста» [3]. В этом контексте представляется особенно важным применение комплексного анализа на основе реальных данных конкретных предприятий. «Такой подход позволяет не только более объективно оценить текущее финансовое состояние, но и сформировать обоснованные управленческие решения, направленные на повышение устойчивости и конкурентоспособности бизнеса» [4, 5].

С нашей точки зрения, эффективная диагностика финансовой устойчивости невозможна без сочетания количественных и качественных методов, а также без учёта отраслевой специфики и этапа жизненного цикла компании. Использование лишь шаблонных методик зачастую приводит к поверхностной оценке и может не отразить реальные риски или скрытые резервы. Поэтому мы считаем целесообразным развитие адаптивных моделей, способных учитывать особенности конкретных хозяйствующих субъектов и оперативно реагировать на изменения внешней среды. Подобный подход обеспечит более точную и практико-ориентированную оценку финансовой устойчивости в современных условиях.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы — анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный и системный подходы. Информационную базу исследования сформировали официальные статистические данные, нормативно-правовые акты, отчёты международных организаций, а также научные публикации отечественных и зарубежных авторов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе проведённого исследования были выявлены ключевые сходства и различия между отечественными и зарубежными подходами к оценке финансовой устойчивости компаний. Анализ показал, что, несмотря на общую цель — определить степень устойчивости предприятия к финансовым

рискам, — используемые методики, показатели и подходы к интерпретации данных существенно различаются.

Одним из главных отличий является структура и количество применяемых финансовых коэффициентов. В отечественной практике преобладает комплексный коэффициентный анализ, включающий широкий набор показателей ликвидности, платёжеспособности, рентабельности, оборачиваемости и финансовой независимости. Это обусловлено стремлением к более детализированной оценке и глубокому охвату всех аспектов деятельности предприятия. В то же время зарубежные модели, такие как модели Альтмана, Таффлера, Бивера, ориентированы на лаконичные, но высокоинформативные показатели, позволяющие с высокой вероятностью прогнозировать банкротство или снижение платёжеспособности компании.

Отечественные методики преимущественно базируются на анализе бухгалтерской (финансовой) отчётности в её классическом виде и предполагают последовательную оценку динамики основных финансовых показателей. В зарубежной практике, напротив, активно применяются упрощённые прогнозные модели, включающие элементы статистики, логистической регрессии и, в современных условиях, машинного обучения.

Также выявлено, что российские подходы в большей степени учитывают нормативные значения показателей, тогда как в международной практике акцент делается на сравнительном анализе внутри отрасли и использовании бенчмарков.

Применение как отечественных, так и зарубежных методик на практике показало, что каждая из них имеет как свои сильные стороны, так и определённые ограничения. В частности, использование зарубежных моделей без адаптации к национальной специфике может привести к искажению выводов. Однако при грамотной интеграции и учёте отраслевых и региональных особенностей возможно эффективное комбинирование элементов обеих систем.

На основании сравнительного анализа сделан вывод о целесообразности комплексного подхода к оценке финансовой устойчивости, предполагающего использование как классических коэффициентов, так и прогнозных моделей, адаптированных к конкретным условиям деятельности предприятия. Такой подход позволяет получить более полное представление о финансовом положении компании и принять обоснованные управленческие решения.

Финансовая устойчивость компании представляет собой комплексную характеристику, отражающую её способность эффективно функционировать в условиях неопределённости, своевременно выполнять обязательства и обеспечивать развитие за счёт внутренних и внешних ресурсов. В процессе анализа были рассмотрены как отечественные, так и зарубежные подходы к оценке данного показателя, что позволило выявить ряд методологических и прикладных особенностей.

Отечественные подходы, как правило, основываются на классическом коэффициентном анализе, включающем расчёт показателей ликвидности, платёжеспособности, финансовой независимости, оборачиваемости и рентабельности. В рамках данного подхода финансовая устойчивость оценивается через призму нормативных значений, установленных либо законодательством, либо экспертными рекомендациями. Преимуществом данного метода является его относительная простота, доступность исходных данных и наглядность интерпретации. Однако основным ограничением остаётся его статичность: анализ проводится на основе уже произошедших событий, что снижает прогностическую ценность (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к оценке финансовой устойчивости компаний

Критерий	Отечественные подходы	Зарубежные подходы
Основная методология	Коэффициентный анализ на основе бухгалтерской отчётности	Мультифакторные модели прогнозирования банкротства
Количество показателей	Широкий набор финансовых коэффициентов	Ограниченное число ключевых коэффициентов
Тип данных	Балансовые и отчётные данные	Финансовые показатели и рыночные данные
Ориентир	Нормативные значения, законодательные требования	Вероятность банкротства, прогнозные оценки
Применимость	Подходит для детального анализа и внутреннего контроля	Используется внешними инвесторами и кредиторами

Сложность использования	Относительно просты, не требуют сложных моделей	Требуют статистической базы и специализированных знаний
Гибкость и адаптивность	Менее гибкие, ориентированы на традиционные показатели	Более гибкие, с возможностью адаптации под рынок
Область применения	Национальные компании с акцентом на регулирование	Международные компании, развитые финансовые рынки
Основные недостатки	Статичность, низкая прогностическая способность	Требуют адаптации к специфике национальной экономики

Систематизировано автором.

Зарубежные подходы к оценке устойчивости компаний чаще всего базируются на интегральных моделях, ориентированных на прогнозирование вероятности банкротства. Наиболее известные из них — модели Альтмана, Таффлера и Бивера — используют комбинации нескольких ключевых финансовых коэффициентов, преобразованных в формулы с весовыми коэффициентами, выведенными на основе статистического анализа большого объёма эмпирических данных. Эти модели позволяют получить количественную оценку вероятности финансовой несостоятельности в будущем, что делает их удобными инструментами для внешних инвесторов, кредиторов и аналитиков.

Важно отметить, что зарубежные методики в большей степени ориентированы на практическое применение в условиях развитого финансового рынка, где существует доступ к полной и стандартизированной финансовой информации. Кроме того, зарубежные подходы чаще фокусируются на рыночной стоимости активов и динамике изменения показателей, тогда как отечественные — на балансовых данных и нормативных интервалах.

Сравнительный анализ показал, что ни одна из систем не является универсальной. Отечественные методы позволяют глубже проанализировать текущее состояние предприятия и выявить внутренние резервы, в то время как зарубежные — обеспечивают прогнозную оценку риска потери устойчивости. В условиях национальной экономики наиболее рациональным представляется использование гибридного подхода, сочетающего точность и полноту традиционного коэффициентного анализа с прогностической функцией зарубежных моделей.

Таким образом, проведённый анализ показал необходимость адаптации лучших зарубежных практик к реалиям отечественного бизнеса, а также разработки новых, более гибких методик, учитывающих отраслевую специфику, масштаб деятельности и доступность информации.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование подтвердило, что оценка финансовой устойчивости является ключевым элементом анализа деятельности предприятия, оказывающим значительное влияние на принятие управленческих и инвестиционных решений. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов продемонстрировал, что, несмотря на наличие общих целей, используемые методики существенно различаются по составу показателей, способам интерпретации и глубине охвата. В отечественной практике доминирует детальный коэффициентный анализ, ориентированный на нормативные значения и показатели бухгалтерской отчётности, тогда как зарубежные подходы, напротив, чаще используют агрегированные прогнозные модели, направленные на оценку вероятности финансовой несостоятельности.

Анализ показал, что ни одна из систем не является абсолютно универсальной или полностью самодостаточной. В условиях нестабильной экономической среды и усиления рыночных рисков наиболее эффективным представляется комбинированный подход, позволяющий учитывать как текущие характеристики финансового состояния, так и потенциальные угрозы, выявляемые на основе прогностических моделей. Использование исключительно традиционного подхода может ограничивать глубину анализа, тогда как некритичное применение зарубежных методик без адаптации к национальным условиям способно привести к искажённым выводам. В связи с этим предлагается развивать адаптивные модели анализа, сочетающие лучшие элементы как отечественных, так и зарубежных подходов, с обязательным учётом отраслевой специфики, размера предприятия, структуры капитала и доступности качественной финансовой информации. Это позволит сформировать более точную и надёжную систему оценки финансовой устойчивости, ориентированную на практические потребности бизнеса и соответствующую современным требованиям управления рисками и устойчивого развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гакаме Ф.Р. Сравнительный обзор отечественных и зарубежных подходов к оценке финансового состояния коммерческих организаций // Форум молодых ученых. 2018. №3 (19). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-obzor-otechestvennyh-i-zarubezhnyh-podhodov-k-otsenke-finansovogo-sostoyaniya-kommercheskih-organizatsiy>
2. Савельева А.Ю., Казарян М.Т. Сравнительный анализ российских и зарубежных подходов к анализу финансового состояния организации // Теория и практика современной науки. 2016. №7 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-rossiyskih-i-zarubezhnyh-podhodov-k-analizu-finansovogo-sostoyaniya-organizatsii>
3. Хазраткулова Л. Н. Роль применения экономико-математических методов в анализе финансового состояния предприятия // Потенциал современной науки. - 2016. - №. 1. - С. 107-109.
4. Бекбаева Ф.Б. Анализ финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта (на примере АК «Уздонмахсулот») // "Innovations in Science and Technologies" илмий-электрон журналы. 2 / 2025 йил.
5. Тажибаева К.А. Особенности анализа финансового состояния предприятия в современных условиях // Innovations in Science and Technologies. Vol. 1 No. 3 (2024): <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/402>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100